

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Ibragimova Shaxnozaning ona tili
fanidan 1 soatlik dars ishlanmasi

Fan: Ona tili.

Sinf: 5 – sinf.

Dars mavzusi : Omonimlar. Nutqda omonimlardan foydalanish.

Darsning maqsadi: a) **ta'limiy:** o'quvchilarga omonimlar haqida tushuncha berish, ko'chma ma'noli so'zlar va omonimlarning farqini o'rgatish; b) **tarbiyaviy:** o'quvchilarni ijodiy izlanish orqali bilim olishga o'rgatish; guruh bilan ishlash ko'nikmasini oshirish; o'quvchilarning olgan bilimlarining hayot bilan aloqadorligini ko'rsatib berish; v) **rivojlantiruvchi:** nutqda o'zbek tilini boyituvchi unsurlarni qo'llashga o'rgatish; g) **kasbga yo'naltiruvchi:** mavzuni o'rgatish jarayonida o'quvchilarni ma'lum bir kasbga qiziqtirish: tarjimon, tilshunos. d) **milliylik va mafkuraviy:** o'quvchilarda o'z milliy an'analaridan g'ururlanish tuyg'usini shakllantirish;

Dars turi: yangi bilim va tushunchalarni bayon qilish darsi.

Dars metodi: tushuntirish-namoyish etish, qayta xotiralash, qisman izlanuvchanlik.

Darsning usuli: “ Muzyorar” , “ Aql charxi”, “ Kichik guruhlarda ishlash”.

Darsning jihozi: darslik, mavzu yuzasidan tarqatmalar, topshiriqli rangli rasmlar, rag'bat kartochkalari.

Darsning borishi:

Dars taqsimoti	Daqiqa
Darsni tashkil qilish jarayoni	3 daqiqa
O'tilgan mavzuni takrorlash	10 daqiqa
Yangi mavzu bayoni	15 daqiqa

Yangi mavzuni mustahkamlash	12 daqiqa
Darsga yakun yasash, baholash	3 daqiqa
Uyga vazifa berish	2 daqiqa
Jami:	45 daqiqa

I. Tashkiliy qism

- a) o'quvchilar davomati aniqlanadi.
- b) kun yangiliklari tanishtiriladi.
- c) sinf tozaligi tekshiriladi. Dars shiori tanlab olinadi.
- d) o'quvchilar darsga jalb qilinadi. (" Muzyorar" usuli asosida. Ya'ni bu usulda o'qituvchi o'quvchilarga qarata: Darsga hamma tayyormi deb uch marta aytadi).
- d) O'qituvchi o'quvchilarga yangi dars mavzusini tanishtiradi.

- 1.1. O'qituvchi darsning maqsadi, oltin qoidasini o'quvchilarga tanishtiradi. Hamda ushbu oltin qoidalarga amal qilinish kerakligi ta'kidlanadi. Darsimizning **oltin qoidasi** quyidagicha:

O'ng qo'l qoidasi

Darsda faol bo'lish

Sinfdozlari fikrini
hurmat qilish

Diqqat bilan darsni tinglash

1.2. Dars shiori yoki kun hikmatini e'lon qilish;

**Bilim qaytarish va
takrorlash mevasidir!**

II. O'tilgan mavzuni mustahkamlash

2.“ Sinonimlarni top” usuli orqali o'quvchilardan o'tilgan mavzuni so'rab, bilimni mustahkamlash. Bunda o'quvchilar 3 guruhga bo'linadi. O'quvchilarga turli so'zlar yozilgan kichkina qog'oz parchalari tarqatiladi. O'quvchilar shu so'zlar orasidan sinonimlarni topib, qog'ozga yopishtirib chiqishadi va sinonimik qator yasashadi.

**Chiroyli, go'zal,
sohibjamol, zebo,**

**Katta, ulkan, bahaybat,
gigant**

Aytilishi va yozilishi bir xil bo'lib, turli atash ma'nolarini bildirgan so'zlar **omonim so'zlar** deyiladi. Ular **shakldosh so'zlar** deb ham yuritiladi. Masalan, un (ovoz), un (mahsulot), un (fe'l).

Ot – ism, ot – hayvon; o't – olov, o't - o'simlik; ol - fe'l, ol – rang.

Ari – hasharot, ari - fe'l; kun – quyosh, kun – sutka;

Omonim so'zlar bir qarashda **ko'p ma'noli** so'zlarga o'xshab ketadi, ularni farqlash kerak. Ko'p ma'noli so'zlar bir so'zni o'z va ko'chma ma'noda qo'llashdan hosil bo'ladi: burun (yuz qismi) – burun (choynakning burni). Omonimlarda turlicha ma'nolar nazarda tutiladi: burun (yuz qismi) – burun (avval).

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

“Aql charxi” usuli yordamida yangi mavzuni mustahkamlash;
Savollarga javob berib aqlimizni charxlaymiz.

1. Omonim so'zlar deb nimaga aytiladi?
2. Omonim so'zlarning ikkinchi nomi nima?
3. Omonimlar va ko'p ma'noli so'zlar qanday farqlanadi?

“O'rnini top” metodi

Quyida keltirilgan: **son, qovoq, tut, tuz** so'zlarini berilgan gaplardagi nuqtalar o'rniga joylashtirib chiqing.

1. Bolalar daraxti ustiga chiqib berkinishdilar.
2. Kech kunda daladan dadam katta olib keldilar.
3. Bozorga borib olish esidan chiqibdi.
4. U oyog'ining qismi og'riyotganidan azob chekardi.

268 – mashq. She'rni o'qing, undagi g'oya to'g'risida suhbatlashing.
Shakldosh (omonim) so'zlar bildirgan ma'nolarni izohlang.

Toshni kesa olmas pichoqning **dami**,

Pok tanga o'tmaydi saraton **dami**,

Ilm va hunarga bag'ishla o'zni,

G'animat yoshlikning har o'tgan **dami**. (A. Shukurov)

“ Ma'nosini izohla” metodi. 269-mashq asosida

Bu metodda o'quvchilar kichik guruhlarga bo'linadilar. O'quvchilarga turli mavzularga doir rasmlar beriladi. O'quvchilar rasm mazmunini izohlab, shu so'zlar qatnashgan gaplar tuzadilar.

40

V. Darsni yakunlash va baholash

- 1.O'qituvchi yakuniy xulosani beradi, izohlarni to'ldiradi.
- 2.Darsda faol qatnashgan o'quvchilar rag'batlantiriladi. Baholar e'lon qilinadi.

VI. Uyga vazifa berish

271-mashq. 3, 40, 100 sonlarining berilgan rasmlarga qanday aloqasi bor?
Ushbu soʻzlar ishtirokida gaplar tuzing.

Darsda yaxshi qatnashgan oʻquvchilarga **ragʻbat kartochkalari** tarqatiladi.

